

TRABALHO HÍBRIDO: IMPACTO NOS PROCESSOS DA ATRAÇÃO E SELEÇÃO E NO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Cátia Regina França de Sousa Gaião e Silva
Evelyn Lira Gonçalves
Maria Eduarda Silva de Paulo
Yasmin Batista de Almeida dos Santos
DOI 10.5281/zenodo.10795361

RESUMO

Esta pesquisa propõe investigar como o modelo híbrido pode influenciar os subsistemas da Atração & Seleção (A & S) e do Treinamento & Desenvolvimento (T & D) na Gestão de Recursos Humanos, com o intuito de compreender nestes processos as vantagens e desvantagens e suas influências no mercado atual. A metodologia utilizada foi a Pesquisa descritiva. Para a coleta de dados foi feita uma pesquisa de campo na *Empresa X* e também uma pesquisa bibliográfica e a interpretação dos dados foi qualitativa. Diante dos resultados da pesquisa, verificou-se que a organização citada neste projeto utiliza o modelo híbrido de trabalho desde o ano da pandemia e fornece todas as ferramentas, equipamentos e cuidados necessários para que os procedimentos sejam executados com eficiência. Mesmo assim, acreditam que o aprimoramento deste é a chave de sucesso para qualquer empresa que visa o desenvolvimento contínuo. Ao final, este artigo estabelece uma visão inovadora sobre os modelos de trabalho, valorizando o híbrido para que alcance espaço e visibilidade nas organizações.

Palavras-chave: Atração & Seleção. Modelo Híbrido. Treinamento & Desenvolvimento. Sustentabilidade.

1 INTRODUÇÃO

Diante da situação de proliferação da Covid-19 causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) em dezembro de 2019, uma doença que deixou milhões de pessoas em estado grave de saúde e causou inúmeras mortes, registrou-se os dados demográficos da população mundial em 2019 com 93,4 milhões de pessoas para 86,1 milhões em 2020 (IBGE, 2023).

Com isso, houve a urgência em iniciar isolamento social e a quarentena, porém mesmo com todas as medidas estabelecidas a propagação do vírus continuava a crescer. Por isso, foi necessário decretar o *lockdown*, medida preventiva obrigatória que consiste no bloqueio total, com isso, muitas pessoas ficariam sem conseguir estudar, fazer tarefas diárias normais e até trabalhar. Na pandemia, a taxa de desocupação de pessoas trabalhando caiu para 13,9% no quarto trimestre, depois de atingir 14,6% no trimestre anterior. Mesmo assim, a taxa média de desocupação para o ano de 2020 foi de 13,5%, a maior desde 2012. Isso corresponde a cerca de 13,4 milhões de pessoas na fila por um trabalho no país. (IBGE, 2023)

A partir disso, o modelo remoto foi um método seguro para a sociedade conseguir trabalhar. Foram feitas rapidamente modificações e adaptações para instalar esse método ainda pouco utilizado. Para algumas empresas o modelo remoto foi de grande eficácia e instaurado como forma principal de trabalho, porém não era a realidade de todas as instituições. Assim, com o passar dos meses e com as doses de vacinas contra o vírus em andamento, o modelo de trabalho híbrido (junção do trabalho presencial com o *home office*) se tornou a resposta para aquelas empresas que ainda necessitavam de colaboradores na organização. O método inicialmente foi feito com escalas de pessoal, com isso, percebeu-se que era possível manter um sistema de trabalho mais flexível, com qualidade e bons resultados.

Nesse contexto de análise do novo método, o grupo de pesquisadoras optou por investigar o trabalho híbrido, sua integração, ambientação e sustentabilidade em âmbito empresarial e como objeto deste estudo a *Empresa X*, que é líder global de vendas e tecnologia online como referência de sucesso após a implementação de tal modelo. A empresa atua em mais de 42 países e se originou em Amsterdam, Holanda, foi iniciada em 2006 e instaurada em 2010 aqui no Brasil, contando em torno de 1.600 funcionários que trabalham na modalidade *home office* e híbrido.

Dentro das circunstâncias apontadas, a Gestão de Recursos Humanos e seus subprocessos passaram por mudanças. A Atração e Seleção (A & S) e o Treinamento e Desenvolvimento (T & D) são processos relevantes para a gestão estratégica nas instituições e precisam de adaptações para tarefas como selecionar, entrevistar, ministrar cursos e palestras e muitas outras essências.

A Atração e Seleção (A & S) é o processo utilizado para atrair um talento para determinada vaga, alinhando os interesses do candidato com os da empresa. Em uma perspectiva de inovação, a tecnologia alavancou e simplificou os processos. É mais fácil a entrega de vagas abrangendo ao máximo as pessoas que poderão receber, podendo ser por meio das redes sociais, sites de vagas, plataformas de emprego, com um simples botão de compartilhar ou de candidatar-se. Os processos seletivos também vieram abastecidos de vantagens, pois é possível serem realizados diretamente da casa do entrevistado, assim, não fazendo com o que o mesmo gaste tempo e dinheiro de locomoção.

Já o Treinamento pode ser conceituado como o objetivo a preparação das pessoas para a execução imediata das diversas tarefas peculiares à organização. O treinamento “é uma atividade que deve contribuir para tornar uma pessoa apta a exercer sua função ou atividade, para aumentar sua capacidade e para prepará-la para exercer novas funções ou atividades” (ALVES, 2009 apud BURLAS, p. 63). Por outro lado, o Desenvolvimento é um processo que dá oportunidades para o contínuo desenvolvimento pessoal, não apenas no cargo atualmente ocupado, mas também em outros que o indivíduo possa vir a exercer. Além disso, gera mudança nas atitudes das pessoas, a fim de criar entre elas um clima mais satisfatório, aumentando-lhes a motivação e tornando-as mais receptivas às técnicas de supervisão e gestão. (MOURA, p. 66).

Os dois processos se interligam ativamente e por isso muitas pessoas encaram como se fosse um único procedimento, cada um tem sua peculiaridade e assim como A & S abriu espaço para ser inovadora pelo meio online e recebeu diferenciais significativos. É por meio dele que se pode passar por crescimentos e fortalecimentos empresariais e de conhecimento. O modelo de trabalho híbrido faz com que o máximo de pessoas consigam ter acesso aos treinamentos e consigam se desenvolver.

Mesmo com tantos benefícios, é preciso que ocorra uma integração entre a diversidade de fatores que podem aparecer no meio da jornada. A integração deve ser feita pensando em todos os pilares para que seja sustentável impactando positivamente tanto para a empresa quanto para o funcionário, o plano de ação deve prever equipar seus colaboradores com acesso de qualidade a uma rede de internet; equipamentos eletrônicos e de utilização para a jornada corretos; carga horária trabalhada; alinhamento com as diretrizes da empresa mesmo fora do escritório; leis trabalhistas condizentes. Mesmo sendo atual, o modelo híbrido de trabalho tem potencial de crescimento nas organizações que pretendem gerar ao mundo oportunidades sustentáveis, com vantagens competitivas e se mostrando como um diferencial para seus colaboradores e futuros.

Então, investiga-se a seguinte questão: como o modelo híbrido influencia os processos da Atração e Seleção e do Treinamento e Desenvolvimento?

As problemáticas encontradas versam sobre: nem todas as pessoas têm fácil acesso à Internet; a desenvoltura dos candidatos pode ficar comprometida através das câmeras; o atingimento das competências requeridas no treinamento pode ser incerto; fatores externos diferente do ambiente empresarial podem influenciar a produtividade do funcionário; a legislação ainda não contempla determinados custos e proteção do trabalhador em *home office* e modelos híbridos e; o trabalho *home office* pode causar doenças ocupacionais.

2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste estudo é compreender como o modelo híbrido influencia os processos da Atração e Seleção e do Treinamento e Desenvolvimento. Os objetivos intermediários são os seguintes: entender como o modelo híbrido pode ser mais assertivo no processo de Atração & Seleção; investigar como o processo do Treinamento & Desenvolvimento é influenciado no modelo híbrido e quais vantagens oferece; relatar o que as leis trabalhistas preveem sobre as doenças ocupacionais causadas pelo uso dos equipamentos no trabalho *home office* e; revisar a importância da Sustentabilidade nas 5 dimensões nos processos de Atração & Seleção e Treinamento & Desenvolvimento.

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa utilizou como metodologia a pesquisa descritiva. Este tipo de pesquisa usa padrões textuais como, por exemplo, questionários para identificação do conhecimento. A pesquisa descritiva tem por finalidade observar, registrar e analisar os fenômenos sem, entretanto, entrar no mérito de seu conteúdo. Na pesquisa descritiva não há interferência do investigador, que apenas procura perceber, com o necessário cuidado, a frequência com que o fenômeno acontece. É importante que se faça uma análise completa desses questionários para que se chegue a uma conclusão.

Conforme Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 102), os estudos descritivos “pretendem unicamente medir ou coletar informações de maneira independente ou conjunta sobre os conceitos ou as variáveis a que se referem”.

Quanto aos procedimentos de coleta de dados foi realizada uma pesquisa de campo, que segundo Marconi e Lakatos (2005, p.186) “é aquela utilizada como o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”.

Como instrumentos de coleta foram realizados um Questionário e uma Entrevista. A entrevista individual foi conduzida pelos pesquisadores e segundo Gil (2002, p. 115), “entrevista é a técnica de coleta de dados em que o investigador se apresenta frente ao entrevistado e lhe formula perguntas, com objetivo de obter os dados que interessam a uma investigação”.

O questionário, segundo Lakatos e Marconi (2005, p.201):

É constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistado. Junto com o questionário deve-se enviar uma nota ou carta explicando a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, tentando despertar o interesse do receptor, no sentido de que ele preencha e devolva o questionário dentro de um prazo razoável.

O questionário (Anexo I) foi composto de 40 perguntas: objetivas, abertas, onde o respondente poderia dar respostas mais completas, o que possibilitou os resultados deste estudo. Para a interpretação dos dados desta pesquisa foi utilizado o método qualitativo porque está orientado para a análise de casos concretos, em sua particularidade temporal e local, partindo das expressões e atividades das pessoas em seus contextos locais. O método qualitativo permite melhor obtenção de informação para elucidar o objeto do estudo e elaborar construtos a respeito do assunto em vigor. É um método em que os campos de estudo não são situações artificiais em laboratório, mas sim práticas e interações dos sujeitos na vida cotidiana (FLICK, 2004).

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 O PROCESSO DA ATRAÇÃO E SELEÇÃO (A & S) NO MODELO HÍBRIDO

O subprocesso da Atração e Seleção é um planejamento com o objetivo de adquirir o capital intelectual de uma organização, processo de grande importância já que é preciso selecionar pessoas com competências adequadas para cada cargo em suas especificidades. É o primeiro contato do funcionário com a empresa, sendo importante a atratividade para que se interessem no trabalho disponibilizado.

O foco do Recrutamento deve ser encontrar as pessoas mais adequadas para suprir necessidades organizacionais como: para preenchimento de vagas, busca por competências, talentos, habilidades ou conhecimentos específicos, visando criar ou ampliar as chances de competição no mercado em que cada organização atua. Para cada uma destas situações, há diferentes objetivos, indicadores e resultados. (MARUJO et al, 2023, p. 22).

Após o cenário de pandemia que o mundo passou com a Covid-19 foi preciso fazer algumas adaptações para que o mercado de trabalho não fosse prejudicado, umas das adaptações que foram implantadas foi o trabalho remoto que é utilizado até o presente cenário por muitas organizações.

O trabalho remoto ou *home office* pode ser um aliado das empresas na execução dos processos organizacionais, dentre eles o processo de atração e seleção pode ser facilitado com a ajuda da tecnologia e trazer algumas vantagens.

Ademais, a utilização da internet como alicerce no processo de Recrutamento e Seleção de pessoas também apresenta diversas vantagens como: eficiência na comunicação através de e-mails e mensagens instantâneas, melhor acessibilidade nos dados de diferentes candidatos, possibilidade de entrevistas através de videoconferências em plataformas digitais, envio de currículos on-line e ampla abrangência na divulgação de vagas. (MARUJO et al, 2023, p. 459).

O processo de atração já vinha passando por uma renovação, as vagas depositadas em jornais e revistas virou uma realidade extinta. Os sites de divulgações de vagas estão crescendo e sendo cada vez mais eficazes. O *LinkedIn* é um grande aliado nessa caminhada, sendo uma rede destinada à procura de vagas e procura de candidatos, por ele é possível filtrar um candidato com características específicas para a vaga.

Ferramentas utilizadas na Atração on-line, algumas delas são:

- Plataforma de vagas.
- Redes Sociais
- Big Data
- Inteligência Artificial
- Software de Admissão digital.

Outro fragmento importante é a Seleção, ela é um processo essencial para a triagem criteriosa de currículos/candidatos que têm as características exigidas em cargos específicos, sendo assim ela opta por pessoas mais eficazes e eficientes para desenvolver as funções designadas a cada cargo, trazendo melhor desempenhos dos processos e do sistema organizacional.

A seleção de recursos humanos pode ser definida como a escolha do homem certo para o cargo certo, ou, mais amplamente, entre os candidatos recrutados, aqueles mais adequados aos cargos existentes na empresa visando manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do

pessoal (CHIAVENATO, 2010).

Diante dessas circunstâncias percebe-se que o processo de Atração e Seleção é primordial para os processos da área de Recursos Humanos já que é este processo que torna a empresa atraente para os possíveis candidatos e tem ferramentas para captar talentos visando o capital humano de uma organização.

4.2 O PROCESSO DO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (T&D) NO MODELO HÍBRIDO

O Treinamento e Desenvolvimento, enquanto processo, vai muito além do âmbito profissional, mesmo que atualmente seja visto como uma ferramenta organizacional, ele é a continuidade e aperfeiçoamento de práticas e processos sendo possível até citá-lo como um método de sobrevivência, visto que antes de se tornar um processo regular nas organizações ele já era utilizado.

A origem do Treinamento e do Desenvolvimento remete aos primórdios da civilização quando os chamados “homens das cavernas” ensinavam aos seus descendentes como sobreviver naquela época. Somente durante a segunda guerra mundial é que o treinamento e o desenvolvimento começaram a se estruturar de uma maneira mais organizada e sistemática. Desde então, diversas empresas utilizam as práticas de treinamento e desenvolvimento em seus negócios. (VARGAS, 1996).

Assim, pode-se descrever que o treinamento organizacional tem como função aperfeiçoar seus colaboradores para que executem tarefas designadas à empresa. O treinamento é uma atividade que deve contribuir para tornar uma pessoa apta a exercer sua função ou atividade para aumentar sua capacidade e para prepará-la para exercer novas funções ou atividades (ALVES, 2009). Então, toda função tem necessidade de treinamento para a sobrevivência e expansão de seu processo.

Com a ocorrência da pandemia do Covid-19 houve a urgência de encontrar um modelo para atender a tantas restrições, assim em diversas empresas o método híbrido foi implementado, com cerca de 40% da força de trabalho global atuando totalmente remota (BARTIK et al., 2020) - algo que jamais tinha sequer chegado perto de acontecer até o momento. Em 2019, apenas 15% das empresas tinham políticas de trabalho flexíveis, passando para 76% em 2020 (MICROSOFT et al., 2020).

Sua metodologia une o presencial com ferramentas online, podendo ser trabalho de qualquer lugar, fazendo com que os funcionários se sintam mais confiantes e confortáveis ao mesmo tempo que a empresa diminui seus gastos. Por isso, mesmo após o momento pandêmico nota-se que existem grandes vantagens para os segmentos da empresa permanecerem híbridos.

Com a evolução de tecnologias habilitadoras ao longo do século XXI, como a popularização de internet banda larga nas casas, smartphones, sistemas de comunicação (p.ex.: e-mail, chats internos etc.) e sistemas empresariais on-cloud, foi se tornando cada vez mais possível estar remotamente distante, sem que fosse profundamente impactada a dinâmica de trabalho. As organizações já conseguiam observar potenciais reduções em custos com escritórios e ganhos em satisfação e produtividade de colaboradores. Esses, por sua vez, tinham um potencial de eliminar o tempo de deslocamento, reduzir gastos individuais e aumentar a qualidade de vida (GAJENDRAN; HARRISON, 2007 et al 2023, p. 10).

Algumas vantagens competitivas do modelo híbrido são:

- Acessibilidade;
- Engajamento;
- Valorização profissional;
- Redução de custo;
- Aumento de receita.

- Autonomia e liberdade
- Flexibilidade de horário

Vale destacar que mesmo com muitas vantagens, a adoção do EAD pode proporcionar algumas desvantagens como:

- Isolamento social;
- Falta de conhecimento no meio digital;
- Desmotivação;
- Distrações;

Essas questões podem até prejudicar o desempenho esperado. Porém com os avanços tecnológicos, inovações e modelos mais saudáveis de negócio, problemas como estes serão amenizados.

4.3 SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade é o poder de respirar a pureza da vida através do mundo em sua totalidade, empreendendo de forma orgânica e dinamizadora as suas dimensões - política, social, econômica, ambiental e cultural - na constante busca pela empatia, eficácia, eficiência, exequibilidade e engajamento por ações e atividades em benefício de um ecossistema local e global mais digno e melhor para tudo e para todos. (MARUJO, 2022, p. 4)

A sustentabilidade é um fator preponderante para o desenvolvimento dos processos de atração e seleção e treinamento e desenvolvimento. Precisa ser compreendida a partir de suas 5 dimensões, as quais a torna mais incentivadora, condição fundamental para lidar com toda a complexidade característica do mundo contemporâneo.

A sustentabilidade na sociedade contemporânea passa a ser uma incontestável condição para o desenvolvimento das organizações, do mercado e, conseqüentemente, da sociedade. Pois tal condição precisa ser necessária e simultaneamente empreendida de forma a contemplar as variáveis – política, econômica, social, ambiental e cultural – como promotoras de responsabilidade socioambiental. (MARUJO, 2013, p. 463).

Este estudo esclarece os processos de Atração & Seleção e Treinamento & Desenvolvimento como fator usado de forma estratégica e sustentável, para alcançar resultados previamente descritos, como na A&S, realizar escolhas mais assertivas possíveis de profissionais ideais para os determinados cargos em aberto e no T&D aprimorar e desenvolver competências, habilidades e inteligências nos funcionários a curto, médio e longo prazos em favor do crescimento profissional do indivíduo e do sucesso organizacional da empresa.

4.3.1 Dimensões da Sustentabilidade

4.3.1.1 Sustentabilidade no Fator Social

A sustentabilidade no âmbito social tem como objetivo não escolher apenas o mesmo perfil de candidatos. Novas ideias, culturas e vivências podem agregar nos processos da empresa. Diversificar nos colaboradores pode ser uma alternativa interessante a ser colocada em prática.

De acordo com Barbieri e Cajazeira (2009), a sustentabilidade social trata da consolidação de processos que promovem a equidade dos bens e da renda para melhorar substancialmente os direitos e condições de amplas massas da população e reduzir as distâncias entre os padrões de vida das pessoas.

É preciso que haja vagas suficientes para abranger a todos os públicos possíveis, a cultura e os valores de uma empresa devem ser atrativos e acessíveis para constante interesse de seus colaboradores.

4.3.1.2 Sustentabilidade no Fator Político

Sustentabilidade política também é dizer que todos têm voz e vez. Todo colaborador deve ter seu espaço de fala independentemente de cargo ou qualquer outra característica pessoal.

4.3.1.3 Sustentabilidade no Fator Cultural

Segundo Marujo (2017), a sustentabilidade cultural está ligada diretamente ao comportamento e ao clima de uma organização. Entende-se que essa dimensão da sustentabilidade deve estar comprometida com bem-estar sociocultural e a qualidade de vida, com a adoção de ações culturais a empresa se torna mais responsável em diversos âmbitos

4.3.1.4 Sustentabilidade no Fator Econômico

A análise e mapeamento dos processos com foco na sustentabilidade, influencia na diminuição dos custos na efetivação dos métodos da empresa, sendo assim, estando de acordo com a dimensão econômica da sustentabilidade.

Referente à dimensão econômica, Barbieri e Cajazeira (2009 apud MARUJO et al 2023, p. 250) afirmam que é preciso que as empresas obtenham lucros para elevar seu valor de mercado e gerar resultados aos investidores, porém tratando-se de desenvolvimento sustentável, deve-se avaliar outras alternativas de capital em conjunto com as dimensões social e ambiental.

Assim como Slaper e Hall (2011, apud NEVES, 2016 p. 16) expressam que, “o pilar econômico é importante em todo o processo de medição das variáveis relacionadas ao fluxo de dinheiro, como análise do rendimento ou das despesas, impostos, emprego, e os fatores de diversidade de negócios”.

A economia é o que faz a porta da organização abrir e a mesma que pode fazê-la fechar, a pandemia veio trazendo uma possível crise econômica a diversos estabelecimentos, ocorreu o *lockdown* por dias seguidos e o medo na sociedade em estar próxima do outro, porém ao mesmo tempo trouxe uma visão organizacional para inovar em seus processos e reduzir custos desnecessários.

4.3.1.5 Sustentabilidade no Fator Ambiental

Sustentabilidade ambiental é o pilar que obteve mais visibilidade nos tempos atuais, visto que, todos os dias ocorrem mais gastos e perdas de partes importantes do nosso meio ambiente, assim, comprometendo nossa saúde e segurança.

Implementar o uso consciente de recursos materiais e naturais está no aspecto ambiental da sustentabilidade, realizando com que a empresa se desenvolva e cresça cada vez mais de forma sustentável. Dentro da sustentabilidade, a dimensão ambiental é o instrumento mais eficaz para se conseguir criar e aplicar formas éticas de interação sociedade-natureza, este é o caminho para que cada indivíduo mude seus hábitos e assuma novas atitudes que levem à diminuição da degradação ambiental, promovam a melhoria da qualidade de vida e fazem reduzir a pressão sobre os recursos naturais. (SANTOS, 2007).

Toda e qualquer empresa explora recursos de água, luz, papel, plástico e etc, durante os 5 ou 6 dias trabalhados, com a implementação do home office ou híbrido as despesas e desperdícios são quase que extintas, o volume gasto é reduzido drasticamente.

4.4 HOME OFFICE

Está muito “na moda” o *home office*, entretanto, o trabalho a distância surgiu há quase 50 anos, quando em 1973, Jack Nilles, antigo cientista da NASA, na intenção de evitar o deslocamento dos trabalhadores até as empresas, desenvolveu a ideia do trabalho a distância (SILVEIRA et al., 2023).

Chiavenato (2014) define *Home Office* como o trabalho realizado em casa não havendo a necessidade do colaborador se deslocar até a empresa, já (RAFALSKI; ANDRADE, 2015) cita que o *Home Office* é caracterizado como um ambiente sem tamanho ou propriedades definidas, localizado na residência do trabalhador e usado apenas para o desempenho das atividades profissionais, não sendo necessariamente preciso o uso de tecnologias.

Com os métodos de aperfeiçoamento tecnológico como os computadores pessoais, rede de internet, modelos de trabalhos mais flexível se fez possível que esse método de teletrabalho fosse adotado mais ativamente, havendo a possibilidade de colaboradores trabalharem remotamente.

Diversas funções e setores empresariais, varejistas, de serviços, industriais adotaram o modelo por conta da pandemia do COVID-19 e após nota-se suas vantagens competitivas e satisfação pessoal dos funcionários. Esse método de trabalho, assumindo que funções administrativas e gerenciais poderiam ser feitas a distância, iria gerar impactos positivos, principalmente relacionados ao aumento da produtividade e redução dos custos (LINERO; ROCHA, 2020).

Algumas vantagens que podem ser destacadas, são:

- Redução do deslocamento dos funcionários;
- Minimizar custos de viagens;
- Otimizar tempo já que podem ser combinados horários mais favoráveis para ambas as partes;
- Facilitar entrevista com candidatos;
- Otimização do trabalho e aumento da produtividade;
- Conforto;
- Flexibilidade;
- Qualidade de vida e entre outros benefícios que este modelo oferece;

Em contrapartida, este modelo de trabalho apresenta algumas desvantagens significativas como:

- Distrações;
- Dificuldade de infraestrutura;
- Segurança da informação;
- Excesso de trabalho;
- Isolamento social;
- Menos troca de experiência e conhecimento com a equipe;

4.4.1 Diferenças do modelo *home office* e híbrido

Por mais que os modelos sejam parecidos em seus critérios de locomoção, flexibilidade, custos e entre outros, existem diferenças significativas entre eles. O *home office* é o trabalho que ocorre totalmente dentro do ambiente residencial do funcionário, podendo acontecer de forma contínua ou periódica, não existindo uma oscilação de dias trabalhados na empresa, enquanto o híbrido é a combinação e decisão de poder estar trabalhando no ambiente empresarial, residencial, num shopping ou café.

4.5 LEIS TRABALHISTAS NOS MODELOS HÍBRIDOS E *HOME OFFICE*

Com o aumento do número de profissionais que atuam à distância, com adoção em larga escala do modelo de *home office* ou híbrido pelas empresas, fez-se necessário à criação de uma

medida provisória, a MP nº 1.108/22, para regulamentar a prática. Sancionada como Lei nº 14.442, a medida altera pontos importantes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Por mais que os modelos estejam ganhando desenvoltura e visibilidade atualmente, muitas pessoas ainda não têm ciência das leis que já existem para estes modelos, que não são muitas. Em 2017 é estabelecida a Lei 13.467, o Teletrabalho (Home Office é assim denominado na Lei) foi regulamentado na Consolidação das Leis do Trabalho no Brasil.

Segundo a legislação, teletrabalho é “[...] prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologias de informação e comunicação que, por sua natureza, não se constituem como trabalho externo” (art. 75-B da Lei nº 13.467, de 2017).

Uma das obrigações legais já estabelecidas se referem a entrega de equipamento de uso necessário para realização das tarefas e para a saúde de seu funcionário, podendo até ser feito um acordo legal com questões de gastos extras como luz e internet.

Ainda é um assunto com pouca lei concretizada, porém a tendência é que nos próximos anos os modelos aumentem nas organizações e com isso novas leis irão surgir para esclarecer todas as peculiaridades de cada modelo e como devem ser seguidas de forma mais detalhada.

4.6 SAÚDE OCUPACIONAL

A saúde ocupacional tem como principal objetivo zelar pela saúde, qualidade de vida e bem estar dos colaboradores seja garantida dentro do ambiente de trabalho. Desta forma, ela é o que previne contra riscos e demais dificuldades que o colaborador venha a enfrentar por conta do ambiente físico em que realiza suas atividades.

É importante ressaltar que essa iniciativa compreende todos os âmbitos; físicos e mentais. Desta forma, é possível precaver e até evitar os mais variados tipos de acidentes e doenças ocupacionais. Visando este cenário, entende-se que sua execução depende de dois fatores: suporte de uma estrutura adequada e segurança psicológica.

É fiscalizada através de programas obrigatórios por lei, como o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), além das exigências discriminadas nas 36 Normas Regulamentadoras (NRs) previstas na Portaria nº 3.214.

Visando o melhor gerenciamento disto, a lei Nº 6.514, de 22 de Dezembro de 1977 foi criada. No art. 157 é citado que cabe às empresas:

- I - Cumprir e fazer com que cumpram as normas de segurança e medicina do trabalho;
- II- Educar os funcionários, através de instruções de serviço, quanto a atenção a ser tomada no sentido de impossibilitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;
- III - Exercer as normas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente;
- IV - Facilitar o funcionamento da fiscalização pela autoridade competente;

No art. 158 é informado o que é de responsabilidade dos empregados:

- I - Cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item II do artigo anterior;

II - Participar com a empresa na aplicação dos métodos deste Capítulo.

Constitui ato negligente do empregado recusar injustificavelmente:

- I - À fidelidade às instruções deliberadas pelo empregador na forma do item II do artigo anterior;

II- Ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.

O início da Constituição da Organização Internacional do Trabalho é muito claro quando reconhece como elemento primordial da justiça social “A proteção dos trabalhadores contra doenças gerais ou profissionais e contra acidentes de trabalho”. A obrigação da Organização em proporcionar condições de trabalho seguras foi reafirmada na Declaração de Filadélfia de 1944 e novamente com a Declaração de 2008 sobre Justiça Social para uma Globalização Justa, que as identifica como componentes chave da Agente para o Trabalho

Digno.

Segundo a OIT, o reconhecimento internacional reforçou-se com a adoção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, adotada em 2015. Com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 relativo ao trabalho digno e crescimento econômico a comunidade internacional compromete-se a proteger os direitos laborais e a promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores e trabalhadoras, incluindo migrantes.

Esta preocupação global com esta área faz todo o sentido! Basta olharmos para os números para termos uma noção da tragédia:

- De acordo com as estatísticas da OIT, a cada 15 segundos, morre um/a trabalhador/a em virtude de um acidente de trabalho ou de doença relacionada com a sua atividade profissional. Ou seja, 6300 mortes por dia num total de 2.3 milhões de mortes por ano.
- 313 milhões de trabalhadores e trabalhadoras sofrem lesões profissionais não fatais todos os anos, ou seja, 860.000 pessoas feridas no trabalho todos os dias.
- É entendimento da OIT que a única forma eficaz de fazer face a novos e antigos riscos passa pelo enquadramento dos dispositivos legais e das atividades numa forte cultura de segurança.
- Este conceito traduz-se numa cultura em que o direito a trabalhar num ambiente seguro e saudável é respeitado a todos os níveis e em que governos, empregadores e trabalhadores colaboram ativamente para assegurá-lo, através da definição de um sistema de direitos, responsabilidades e deveres, assim como da atribuição da máxima importância ao princípio da prevenção”.

A melhoria da segurança, saúde e meio ambiente corporativo, além de aumentar a produtividade, diminui o custo do resultado final, pois diminui as interrupções nos processos e consequentemente, diminuição de acidentes e de doenças ocupacionais.

4.7 SAÚDE OCUPACIONAL NO MODELO HÍBRIDO E HOME OFFICE

Saúde ocupacional é um direito no home office. Quando registrado em carteira CLT, o colaborador mesmo trabalhando “de casa” tem seus direitos garantidos pela legislação trabalhista. A empresa precisa fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para que o funcionário possa exercer sua função.

Quando o ambiente familiar se junta ao ambiente de trabalho, todos precisam se adaptar à nova rotina. É importante destacar também que é causado um certo isolamento social, que pode gerar

um aumento de estresse, ansiedade, acompanhado de maus hábitos alimentares, diminuição da prática de atividades físicas, sono desregulado e vícios.

Segundo (THARGO, 2021):

1. As empresas devem continuar responsáveis pelo bem-estar de seus funcionários, mesmo em HOME OFFICE; inclusive com as condições, procedimentos e condutas;
2. Nenhuma norma foi expurgada, atenuada, ou modificada por conta da diferenciação em trabalho in-loco (nas instalações da empresa) ou em home office;
3. São necessários todos os programas ocupacionais, principalmente o PPRA e PCMSO;
4. As empresas continuarão necessitando de providenciar os EXAMES MÉDICOS (admissionais, demissionais e periódicos), e os mesmos precisam estar atrelados aos programas acima citados. O médico do trabalho somente poderá avaliar a situação do funcionário à luz das condições de trabalho medidas nos programas. Não há um sem o outro!

O uso exclusivo de computadores dificulta o controle de tempo produtivo, tendo um aumento significativo de horas trabalhadas, além do limite permitido pela CLT. Tendo conhecimento deste cenário, a segurança deve ser redobrada, considerando os diversos problemas que podem ser proporcionados à saúde do colaborador.

5 RESULTADOS E ANÁLISES

5.1 A EMPRESA INVESTIGADA

A empresa caracterizada nesta pesquisa como *Empresa X* é uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo, com sede na cidade de Amsterdam, nos Países Baixos. Fundada em 2006, a companhia está presente no Brasil desde 2010. A plataforma da empresa é gratuita para os usuários que anunciarem os produtos que desejam vender, mas oferece anúncios pagos para aqueles que desejam impulsionar o alcance das publicações.

Apesar de operar no Brasil desde 2010, a empresa X Brasil só nasceu em 2020. Na ocasião, a empresa adquiriu o Grupo Y, conhecido principalmente pela plataforma Y Imóveis para anúncios de venda e aluguel imobiliários. Em solo brasileiro, a companhia conta com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro. O grupo tem cerca de 1.600 funcionários, que estão espalhados pelo Brasil em decorrência da política de “*Remote First*”, no qual a ida às sedes é opcional.

5.2 ANÁLISE DOS DADOS

As pesquisadoras prepararam um questionário para ser utilizado em uma entrevista na empresa investigada, objeto de estudo desta pesquisa, a fim de extrair o maior número de informações, dentro do possível, sobre a empresa. Entretanto, a empresa não colaborou como o esperado e as respostas não foram suficientes e nem tão precisas.

Neste questionário foram apresentadas questões relacionadas ao perfil da empresa, sobre a Atração e Seleção, sobre o Treinamento e Desenvolvimento, sobre a Sustentabilidade, sobre o Home Office e a aplicação de leis sobre Saúde ocupacional no modelo híbrido. O questionário foi enviado via e-mail para o setor responsável de Recursos Humanos da *empresa X*. No total, foram feitas 40 perguntas divididas em 5 temas. Apenas 20 destas perguntas foram respondidas.

5.2.1 Com Relação a Atração e Seleção

Iniciou-se às questões perguntando se é feito o processo de Atração e Seleção na modalidade híbrida, mas não obtivemos respostas, também foi um questionamento se a empresa terceiriza o processo de A&S ou se a própria realiza, não foram fornecidas tais informações.

Foi perguntado o tempo que a empresa já teria implementado o híbrido e foi respondido que desde a pandemia estava sendo realizado com a média de ida dos funcionários ao escritório 2 vezes por semana.

Outra questão foi saber se teria sido notada mais satisfação por parte dos funcionários que realizam o processo de A&S diante do modelo e a resposta foi positiva. Também foi questionado qual o posicionamento deles em relação às vantagens competitivas que o modelo híbrido proporciona para a empresa e foi respondido que a maior vantagem é a qualidade de vida dos seus funcionários.

Dando continuidade às perguntas, foi perguntado se eram feitas atividades para manter a conexão entre os funcionários e foi respondido que sim, são realizadas confraternizações nas datas comemorativas, são feitas chamadas de vídeos com propostas de jogos, encontros nas sextas feiras com direito a chopp e pizza.

Foi perguntado se os funcionários puderam opinar sobre a preferência ou não quanto a implementação do modelo híbrido e foi respondido que sim, houve uma pesquisa de satisfação implementada.

Quanto ao rendimento das pessoas no trabalho, foi questionado se seria positivo ou negativo e foi respondido que não houve alteração nos rendimentos. Por fim foi questionado

quais eram os regimes de contratos que a área de Recursos humanos usa para fazer as contratações e qual área e nível de formação dos integrantes do time de atração e seleção, as modalidades são CLT e contrato de estagiários e aprendizes, e quanto ao nível de formação é o superior.

5.2.2 Com Relação ao Treinamento e Desenvolvimento

Foram levantados oito (8) questionamentos a respeito do procedimento T&D na organização e com a implementação do modelo híbrido, para se entender como o processo foi influenciado ou modificado com o Home Office. Entretanto, só foi respondida a questão sobre área e nível de formação dos profissionais responsáveis pelo Treinamento e Desenvolvimento da *organização X*, o qual é indicado nível superior para que se possa atuar. Também foi perguntado sobre o acompanhamento da empresa para com os equipamentos adequados a exercer determinadas funções dirigidas pela empresa e foi respondido que é correto afirmar que sim, a empresa proporciona os equipamentos necessários, como computadores atualizados, cadeiras de escritório, mouses e material de escritório como lápis, canetas e cadernos.

Outras perguntas as quais não foram respondidas, estavam ligadas a questões importantes para o desenvolvimento do projeto, tais quais, como era feito o processo de T&D no modelo híbrido, se a empresa terceiriza ou ela mesma aplica, quais eram os programas que a empresa utilizava para aplicar o treinamento, adaptação dos funcionários com o T&D híbrido e se existe uma diversificação nos treinamentos aplicados pela organização.

5.2.3 Com Relação às Leis Trabalhistas e Saúde Ocupacional

Foi perguntado à empresa se ela possuía uma política para tratar da saúde dos colaboradores que trabalham em ambiente remoto e foi respondido pela empresa que sim. Seguindo esse assunto, foi perguntado se existem sistemas e recursos de qualidade para os funcionários exercerem suas funções quando estiverem trabalhando em casa e foi respondido pela organização que sim.

5.2.4 Com Relação à Sustentabilidade

Foi apresentada à empresa seis (6) perguntas a fim de se entender como a *organização X* enxerga uma visão sustentável de negócio, se a empresa considera estar inserida dentro da sustentabilidade, se existem políticas sustentáveis e se existem, se os funcionários as seguem com facilidade. Também foi questionada se ocorriam ações de preservação ao meio ambiente, como ficou a sustentabilidade pós momento pandêmico e se a empresa pensa em promover projetos de melhorias com novas políticas de Sustentabilidade na empresa, mas nenhuma das questões acima foram respondidas.

6 CONCLUSÃO

A questão que problematizou esse artigo foi a seguinte: *como o modelo híbrido influencia os processos de Atração e Seleção (A&S) e o Treinamento e Desenvolvimento (T&D)*. Como objetivos específicos buscou-se entender as vantagens e desvantagens dos processos de forma híbrida; como os processos de A&S podem ser mais assertivos de forma remota; apresentar as leis trabalhistas que regem este modelo e como essas leis podem preservar os funcionários em caso de doenças ocupacionais causadas pelo mau uso dos equipamentos de trabalho no *home office* e revisar a importância dos pilares da sustentabilidade nas suas 5 dimensões nos processos de A&S e T&D. Em referência ao objetivo proposto, pode-se considerar que o mesmo foi alcançado, pois a pesquisa esclareceu por meio das fundamentações teóricas apresentadas e nas análises desta pesquisa.

A partir deste estudo foi possível perceber como o setor de Recursos Humanos de uma organização precisa ser valorizado e ser considerado uma parte importante para criação de estratégias para melhor gestão das pessoas de uma empresa, fazer este projeto foi desafiador por ser um modelo novo e pelo fato de não haver muitos pontos de vista sobre o modelo híbrido e suas especificidades.

Observou-se na empresa investigada que o modelo híbrido foi implementado com sucesso, a adaptação dos procedimentos para o novo método ocorreu de forma sucinta e objetiva e por mais que a empresa não tenha entrado em muitos detalhes, pode-se verificar por meio das respostas obtidas que os colaboradores se sentem satisfeitos com a mudança.

Conclui-se que este modelo é vantajoso para as organizações por sua facilitação em alguns procedimentos e métodos trabalhados, também nos processos da Atração e Seleção (A&S) e do Treinamento e Desenvolvimento (T&D). Entretanto, é preciso que avanços em estudos, informações e legislações ocorram para assim sejam aplicados de forma em que se assegure a sustentabilidade das organizações, valorizando o método e com isso, gerando um ambiente mais seguro e confortável aos colaboradores e candidatos.

7 RECOMENDAÇÕES

Diante da relevância que o assunto citado na pesquisa tem, o grupo de pesquisadoras recomenda uma leitura criteriosa do projeto e suas especificidades para o enriquecimento do tema nos processos da Atração e Seleção (A&S) e o Treinamento e Desenvolvimento (T&D).

O uso de uma plataforma que assegure um melhor aproveitamento nos processos no modelo híbrido, por compreender que não somente a *empresa X*, como todas as organizações devem cumprir as legislações e zelar pela saúde de seus colaboradores. Desta forma conseguir promover processos seletivos assertivos e treinamentos e desenvolvimentos eficientes usando as ferramentas que o modelo híbrido oferece.

A equipe de pesquisadores deste artigo também recomenda que outros estudos sejam realizados voltados para a temática apresentada nesta pesquisa.

REFERÊNCIAS

COSTA, Cledison; CARVALHO, Estela; JESUS, Johnatan; MUSSI, Pedro; DIAS, Thalita. apud Santos (2007) p. 465. *Recrutamento e seleção*. Rio de Janeiro, 2020.

FLICK, U. *Uma Introdução à Pesquisa Qualitativa*. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.

GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002.

HOME OFFICE X MEDICINA OCUPACIONAL – PPR/PCMSO. Thargo. 2021. Disponível em: home office x medicina ocupacional-ppra/pcmsso
Acesso: 13, junho, 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Desemprego recua para 13,9% no 4 Tri, mas taxa média do ano é a maior desde 2012*. Rio de Janeiro: IBGE, 2021.

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. *Fundamentos de metodologia científica*. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2005.

Lei nº 6.514 Disponível em L6514. Acesso: 09, junho de 2023

Lei nº 13.467. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/lei/113467.htm, Acesso: 16 de maio 2023.

MARUJO, Marcelo; GALDINO, Mary. *Sustentabilidade*. Rio de Janeiro: Instituto de Ciência, Tecnologia, e de Inovação Sustentável Global, 2022.

MARUJO, Marcelo Pereira; SILVA, Cátia Regina França; MOURA, Claudio Burlas; JUNIOR, Juarez Jonas Thives; GERHEIM, Marcia de Souza; GALDINO, Mary Neuza Dias; FAISSAL, Reinaldo; SOUSA, Sandra Araujo; REDOVALIO, Sandra Martins; GARCIA, Vanessa Coelho. *Recursos Humanos: atração e desenvolvimento* 4.ed.revis., atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Programa editorial Faculdade Cesgranrio, 2022.

NAVARINI, Marcos Paulo; PEREIRA, Mateus Suzano da Costa de Paiva apud GAJENDRAN; HARRISON, 2007 et al 2023. *Modelo de trabalho híbrido: análise dos impactos e perspectivas*. Rio de Janeiro, 2021.

OLIVEIRA, Diego José Gomes apud Chiavenato (2014). *Implicações do home Office na qualidade de vida: uma pesquisa com estudantes/trabalhadores durante a pandemia da Covid-19*. João Pessoa, 2021.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Disponível em https://www.ilo.org/lisbon/temas/WCMS_650864/lang--pt/index.htm
Acesso em: 23, junho, 2023.

SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Maríadel Pilar Baptista. *Metodologia de pesquisa*. 5.ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

VARGAS, 1996. *Apanhado histórico da origem e da evolução do treinamento, desenvolvimento e da educação corporativa nas empresas*. Disponível em https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/20501/20501_3.PDF. Acesso em: 18, maio, 2023.

HYBRID WORK: IMPACT ON ATTRACTION AND SELECTION PROCESSES AND TRAINING AND DEVELOPMENT

ABSTRACT

This research proposes to investigate how the hybrid model can influence the Attraction & Selection (A & S) and Training & Development (T & D) subsystems in Human Resources Management, with the aim of understanding the advantages and disadvantages and their consequences in these processes. influences on the current market. The methodology used was descriptive research. To collect data, a field survey was carried out at Company X and also a bibliographical research and the interpretation of the data was qualitative. In view of the research results, it was found that the organization mentioned in this project has been using the hybrid work model since the year of the pandemic and provides all the tools, equipment and care necessary for the procedures to be carried out efficiently. Even so, they believe that improving this is the key to success for any company that aims for continuous development. In the end, this article establishes an innovative vision of work models, valuing the hybrid to achieve space and visibility in organizations.

Keywords: *Attraction & Selection. Hybrid Model. Training & Development. Sustainability.*

RESUMEN

Esta investigación se propone investigar cómo el modelo híbrido puede influir en los subsistemas de Atracción & Selección (A&S) y Formación & Desarrollo (T&D) en la Gestión de Recursos Humanos, con el objetivo de comprender las ventajas y desventajas y sus consecuencias en estos procesos y influencias en el mercado actual. La metodología utilizada fue la investigación descriptiva. Para recolectar datos se realizó una encuesta de campo en la Empresa X y también una investigación bibliográfica y la interpretación de los datos fue cualitativa. A la vista de los resultados de la investigación, se encontró que la organización mencionada en este proyecto utiliza el modelo de trabajo híbrido desde el año de la pandemia y brinda todas las herramientas, equipos y cuidados necesarios para que los trámites se realicen de manera eficiente. Aun así, creen que mejorar esto es la clave del éxito de cualquier empresa que aspire a un desarrollo continuo. Al final, este artículo establece una visión innovadora de los modelos de trabajo, valorando lo híbrido para lograr espacio y visibilidad en las organizaciones.

Palabras clave: *Atracción y Selección. Modelo híbrido. Entrenamiento y desarrollo. Sostenibilidad.*

Informações dos Autores

Cátia Regina França de Sousa Gaião e Silva

Mestre em Administração

Coordenadora de Pesquisa do Centro Universitário Augusto Mota UNISUAM

Docente da Faculdade Cesgranrio

Instituição de Origem: Faculdade Cesgranrio

E-mail: profa.catiarfranca@yahoo.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0101-0126>

Evelyn Lira Gonçalves

Graduanda do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da Faculdade Cesgranrio

Instituição de Origem: Faculdade Cesgranrio

E-mail: evelynlira.1994@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0370-6860>

Maria Eduarda Silva de Paulo

Graduanda do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da Faculdade Cesgranrio

Instituição de Origem: Faculdade Cesgranrio

E-mail: dudasilva.paulo@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0057-0667-6986>

Yasmin Batista de Almeida dos Santos

Graduanda do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da Faculdade Cesgranrio

Instituição de Origem: Faculdade Cesgranrio

E-mail: yasminbatista271@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0034-5889-4562>